

Важные задачи, которые необходимо решить при разработке системы связи

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор
Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Қобилжонов Дадахон Дилмуродович.** Студент
Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье открытие новых транспортных коридоров в большей или меньшей степени влияет на социально-экономическое развитие развивающихся стран региона, причем этот эффект более положительный, за счет этого строительство дорог и скопление транспортных средств на дорогах создают благоприятные условия для развития территорий вдоль дороги, поэтому развивающиеся страны также были проанализированы, что они участвуют в проектах создания новых транспортных коридоров.

Ключевые слова: дорога, история, территория, сообщение, транспорт, система.

Abstract

In the article, the opening of new transport corridors has a more or less effect on the social and economic development of the developing countries in the region, and this effect is more positive, due to this, the construction of roads and

the congestion of vehicles on the roads create favorable conditions for the development of the areas along the road, therefore, developing countries It was also analyzed that they are participating in the projects of creating new transport corridors.

Key words: road, history, territory, communication, transport, system.

Большое количество дорог, наличие приемлемой системы коммуникаций так же необходимы городам, как вода и воздух. Этот многовековой исторический факт в развитии человеческого общества не утратил своего значения и в наши дни. Даже сейчас, в современном мире, вопросы дороги и связи сохраняют свое приоритетное значение. Если мы посмотрим на политическую карту мира, то это мнение подтвердится. Известно, что в настоящее время в мире насчитывается более 230 давов. Площадь, население и уровень развития этих стран различны. Назовем страны с относительно высоким уровнем развития: США, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Испания, Италия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и другие. Такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, которые были созданы на месте бывшего союза. Во всех этих странах полностью решены дорожные и коммуникационные вопросы. То есть эти страны имеют прямой выход к морю. И можно сказать, что наличие такой возможности стало одним из решающих факторов в достижении нынешнего положения этих стран. На

данный момент ведущие страны мира, обладающие большими возможностями, также соревнуются в открытии дополнительных дорог и коридоров связи. Ведь открытие новых транспортных коридоров ведет к увеличению экономического потенциала и расширению сферы политического влияния. Такая борьба усиливается в Европе, на Кавказе и в азиатском регионе. Безусловно, открытие новых транспортных коридоров в большей или меньшей степени повлияет на социально-экономическое развитие развивающихся стран региона. Естественно, этот эффект будет более положительным. Благодаря этому строительство дорог и загруженность дорог создают благоприятные условия для развития придорожных территорий. Поэтому развивающиеся страны также предпочитают участвовать в проектах создания новых транспортных коридоров. Один из таких проектов называется «Одно пространство, одна дорога», продвигаемый Китаем. В этой инициативе поставлены цели установления, укрепления и дальнейших перспектив международного сотрудничества между азиатскими, европейскими и африканскими странами посредством развития как сухопутных, так и морских путей. В результате повысится интеграция между странами-участницами проекта и будут установлены глобальные отношения свободной торговли. По оценкам, экономическая стоимость проекта составляет двадцать один миллион долларов США. Поэтому увеличивается количество стран, изъявивших желание участвовать в проекте «Одно место, одна дорога». В настоящее

время число стран, изъявивших такое желание, возросло до более чем 100.

На сегодняшний день в рамках проекта «Одно место, одна дорога» проведено два международных форума: первый прошел в 2017 году; второй прошел в 2019 году. Оба форума прошли на высоком уровне, были обсуждены многие актуальные вопросы международного сотрудничества. Этот проект имеет большое значение для республик Центральной Азии, особенно для Узбекистана. Потому что проект «Одно место, одна дорога» открывает двери широких возможностей для выхода Узбекистана на мировой рынок и для этого открывает новые пути коммуникации. Правильно понимая это, Узбекистан с первых дней одобрил проект «Одно место, одна дорога» и стал его активным участником. Ускоренными темпами ведется строительство местных и международных транспортных дорог, которое должно быть реализовано в масштабах проекта. В 2016 году запуск электрифицированной железной дороги Ангрэн-Поп, соединяющей Ферганскую долину, стал большим шагом на пути к этой благородной цели. Со строительством этой дороги расстояние до Китая сократится до 270 километров. Основной задачей сейчас является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Нет сомнения, что запуск этой железнодорожной линии в будущем откроет перед экономикой нашей страны двери широких возможностей. Эти возможности определяются следующими факторами: во-первых, через эту железную дорогу Узбекистан будет иметь прямой выход в Китай, а через Китай в страны Ближнего и Дальнего Востока; во-вторых,

время перекрестного носительства между этими районами сократится на 5-6 дней; в-третьих, через территорию Узбекистана проходит международная дорога, соединяющая Восток и Запад. В результате средства, полученные от транзитных грузов, идут на дальнейшее наполнение бюджета.

Однако пока это планы на будущее. Для строительства этой железной дороги требуется определенная подготовительная работа. На перегонах, через которые проходит железнодорожная магистраль, планируется строительство тоннелей, мостов, подключение линий электропередач, строительство железнодорожных станций и другие работы. В первую очередь идет процесс решения задач по поиску средств и инвестированию для реализации данного проекта. С этой целью стороны Китая, Кыргызстана и Узбекистана, консультируясь друг с другом, договариваются о проведении работ по строительству дороги, которая, как ожидается, станет еще одним важным мостом, соединяющим Восток и Запад. Ведь такие масштабные проекты реализуются только в сотрудничестве и только тогда дадут ожидаемый результат.

Следующей важной задачей, которую необходимо решить в развитии системы связи, является вопрос открытия западного, юго-западного и южного транспортных коридоров. Планируется наладить регулярное транспортное сообщение на дорогах по следующим направлениям:

- западные и юго-западные маршруты, соединяющие Туркменистан с Каспийским морем, а оттуда с Кавказом, Ираном, Турцией и странами

Европы;

- Южный маршрут через Афганистан в морские порты Ирана;
- Южно-Трансафганский транспортный маршрут будет соединен с пакистанскими морскими портами через территорию Афганистана.

Все эти направления, которые планируется запустить в будущем, имеют международное значение. Поэтому одним из основных условий их реализации является практическое налаживание международного сотрудничества. Если государства полностью выполнят свои обязательства и будут сотрудничать с партнерами, процесс запуска запланированных транспортных коридоров ускорится. Следует отметить, что Узбекистан проводит похвальную работу. Во-первых, автомобильные и железные дороги на территории нашей страны строятся и ремонтируются на основе мировых стандартов. Пункты въезда на территорию Туркменистана и Афганистана связаны автомобильными и железными дорогами. Он даже принимал активное участие в строительстве дорог в соседних странах. В частности, узбекские дорожники построили 75-километровую железнодорожную ветку, 5 станций и 34 искусственных сооружения в пределах этой ветки, недалеко от Термеза, от моста Хайратон через Амударью до афганского города Мазари-Шариф. Эта железнодорожная линия является первым этапом будущего Трансафганского транспортного маршрута.

Литература.

1. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.
4. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.